

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 27-9-2024

Número 26

Septiembre 2024

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves -
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	8
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	9
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	13
ARTÍCULO DEL MES	26
RECURSO DEL MES	28
NUESTROS INVESTIGADORES	29

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Rita Jiménez Rosales (FEA de Aparato Digestivo)
- Bernardino Alcázar Navarrete (Jefe Sección Neumología)

Disponible la memoria de investigación 2023 del HUVN

Ya tenemos editada la **memoria de investigación** de nuestro centro correspondiente a 2023. Os dejamos la cita y enlace para descarga: González-Flores, E., Alba-Ruiz, R., & Rodríguez Del Águila, M. del M. (2024). Memoria de investigación 2023: Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Versión 2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12900497//>
<https://zenodo.org/records/12900497>

¡Muchas gracias a todos por estos magníficos resultados y vuestro esfuerzo investigador!

III Congreso de Investigación PTS Granada

Los días 3, 4 y 5 de febrero de 2025 se celebrará en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada el **III Congreso de Investigación PTS Granada**, organizado por la plataforma Granada Salud, en la que se incluye nuestro hospital.

En el congreso se darán a conocer las líneas de investigación más importantes y actuales en biomedicina y biotecnología y servirá para establecer colaboraciones entre los integrantes del PTS y su entorno.

Las líneas temáticas que se abordarán durante el congreso son:

1. Neurociencias
2. Oncología
3. Enfermedades Inflamatorias
4. Enfermedades Infecciosas
5. Nutrición y Tecnología de Alimentos
6. Actividad Física y Deporte para la Salud
7. Enfermedades Raras
8. Epidemiología y Salud Pública. One Health
9. Enfermedades Cardiovasculares. Dermatología. Trasplantes. Avances en Investigación Clínica
10. Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas
11. Las TIC para la Salud

12. Transferencia y Prestación de Servicios y Apoyo a la Investigación en el Ámbito de la Salud.

Se encuentra abierto el plazo tanto de inscripción como de envío de comunicaciones, con un coste de 50€ para estudiantes y 100€ para profesionales antes del 13 de enero y 75€ y 150€ después de esa fecha. Se admitirán comunicaciones hasta el **8 de noviembre**. En envío de trabajos se realiza a través del enlace: <https://investiga.granadaessalud.es/normativa-de-comunicaciones-2025/>

Más información: <https://investiga.granadaessalud.es/>

Actividades formativas

El próximo 8 de octubre dará comienzo la actividad formativa **Introducción a REDCap para el diseño y gestión de bases de datos de Investigación**, de 20 horas de duración, que se desarrollará en nuestro hospital en horario de tarde. Plazo de inscripción hasta el **30 de septiembre** (Actividad acreditada por ACSA con **4,84 créditos**)

También está programada de forma online el curso sobre **Gestores de Referencia bibliográficos**, de 10 horas de duración. Os daremos más información en la próxima newsletter.

Para los servicios que estén interesados en recibir sesiones de **actualización en metodología de investigación** (protocolo, gestión de bases de datos e Inteligencia Artificial), escribid un correo a investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es indicando la temática y posibles fechas de celebración y nos pondremos en contacto con vosotros lo antes posible.

Premios

Aparato Digestivo

- Servicio de Aparato Digestivo Hospital Universitario Virgen de las Nieves. **Premio a la Participación de Excelencia** (mayor número de comunicaciones con mayor puntuación). Otorgado por la Fundación Española del Aparato Digestivo en el 83º congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Valencia, junio 2024

Medicina Física y Rehabilitación

- Rocío Pozuelo Calvo, M^a Almudena Serrano García, Yolanda Archilla Bonilla, José M^a Heredia Jiménez, Alberto Ortiz de Andrés, Inmaculada García Montes. Marcha idiopática de puntillas: desviación del perfil cinético y cinemático con respecto al grupo control. **1º PREMIO COMUNICACIÓN ORAL**. Otorgado por la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil en la XXVII Jornada de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil. Madrid, marzo 2024
- Estudio longitudinal, prospectivo, analítico y cuasiexperimental del análisis instrumentado de la marcha tras un programa de ejercicios en niños con marcha idiopática de puntillas. **Premio a la mejor comunicación** presentada por médicos socios SAMFYRE (adjuntos y residentes). Otorgado por la Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación en el LXXV Congreso SAMFYRE. Cádiz, junio 2024

Neumología

- Menéndez Lobo A., Romero Linares A, Hammadi Ahmed, A, Hoyas Sánchez C, Álvarez Muros L, Almansa López A, Casares Martín-Moreno L, Jiménez Antón A, Washko GR, Alcázar Navarrete B, Celli BR, San José Estepar R. Predicción de mortalidad en la EPOC a través del índice PODE: un análisis de la cohorte COPDGene. **Premio comunicación oral oro**. Otorgado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en el 57 Congreso SEPAR. Valencia, junio 2024
- Bernardino Alcázar Navarrete. **Premio al mejor revisor de la revista Archivos de Bronconeumología 2024**. Otorgado por la Otorgado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) en el 57 Congreso SEPAR. Valencia, junio 2024

Tesis leídas

Laboratorio Análisis Clínicos e Inmunología

- María Molina Zayas. Evaluación Del Impacto De La Implantación De Un Panel NGS En La Asistencia Sanitaria Del Síndrome De Cáncer De Mama Y Ovario Hereditarios En La Provincia De Granada. Programa Doctorado: Bioquímica Y Biología Molecular. Directores: M. Carmen Garrido Navas, Antonio M. Poyatos Andújar. Fecha De Defensa: 17-09-2024

Becas

Aparato Digestivo

- Rita Jiménez Rosales. In-hospital and delayed mortality in patients with upper gastrointestinal bleeding on antithrombotic treatment. Effects of withdrawal and resuming. **Travel Grant** for United European Gastroenterology Week 2004. Viena, octubre 2024
-

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Instituto de Salud Carlos III (resoluciones provisionales)

Proyectos de Investigación

Proyectos de I+D+I en Salud

- Código: PI24/01693. Biopsia líquida aplicada a la determinación de biomarcadores predictivos de respuesta a tratamiento biológico en asma grave. Financiación: 90.000€. IP: Concepción Morales García **Servicio de Neumología** y Teresa Valero (UGR)
- Código: PI24/01609. Recupera+. Rehabilitación digital y educación sanitaria para adultos mayores con osteoporosis y artrosis. Financiación: 62.500€. IP: Pablo Molina García y Patrocinio Ariza Vega **Servicio de Medicina Física y Rehabilitación**

Recursos Humanos

Contratos Juan Rodés

- Código: JR24/00025. Beneficiaria: Trinidad Montero Vílchez. Financiación: 180.000€. **Servicio de Dermatología**

Contratos de personal técnico bioinformático de apoyo a la investigación

- Código: CA24/00008. Beneficiario: Antonio Gómez Martín. Financiación: 53.800€. **ibs.GRANADA**

Consejería de Salud (resoluciones provisionales)

Proyectos de Investigación

Proyectos de investigación en Salud

- Código: PI-0236-2024. Ingeniería de linfocitos para la generación de células CAR-T universales e inducibles para Inmunoterapia de linfomas refractarios. IP: Pedro González Sierra (**Servicio de Hematología**) y Francisco Martín Molina. Financiación: 119.945€

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- M1095-HS-302. Número EUDRACT: 2024-511363-28-00. Estudio en fase III, aleatorizado, con enmascaramiento doble, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de sonelokimab subcutáneo en participantes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a grave. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase III
- PS0021. Número EU-CT: 2023-503859-10-00. Estudio multicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos, en doble ciego y controlado con principio activo, para evaluar la eficacia y la seguridad del bimekizumab comparado con el ustekinumab en niños y adolescentes de 6 a menos de 18 años de edad con psoriasis en placas de grado moderado a severo. IP: Antonio Martínez López
- D346BC00001. Número EUDRACT: 2023-503692-24-00. Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de anifrolumab en adultos con lupus eritematoso cutáneo subagudo o crónico que son resistentes o intolerantes al tratamiento antipalúdico). IP: Manuel Sánchez Díaz. Fase III

Enfermedades Infecciosas

- DOβLEI. Número EUDRACT: 2024-511719-40-00. Eficacia y seguridad de la perfusión continua vs. perfusión intermitente de ampicilina y ceftriaxona para el tratamiento de la endocarditis infecciosa por Enterococcus faecalis (Estudio DOβLEI). IP: Carmen Hidalgo Tenorio

Hematología

- INCA 34176-254 EUDRACT Number: 2022-502168-19-00. A Phase 2, Open-Label, Randomized, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Axatilimab in Combination With Ruxolitinib in Participants With Newly Diagnosed Chronic Graft-Versus-Host Disease. IP: Manuel Jurado Chacón. Fase II
- R5458-ONC-2257. Número EUDRACT: 2023-505242-25-00. Estudio en fase II de búsqueda de dosis e interceptación de linvoseltamab en pacientes con gammapatía monoclonal de alto riesgo de alcance indeterminado o mieloma múltiple asintomático de riesgo no alto. IP: M^a Esther Clavero Sánchez. Fase II

Neurología

- BHV7000-201. Número EUDRACT: 2023-508813-18-00. Estudio de seguridad a largo plazo, de fase 2, global y multicéntrico diseñado para evaluar la seguridad y la tolerabilidad de BHV-7000 en sujetos con epilepsia de inicio focal refractaria . IP: Jesús Ruiz Giménez. Fase II

Oncología

- IMC-F106C-301. Número EUDRACT: 2023-505306-42. Estudio de fase III aleatorizado y controlado de regímenes de IMC-F106C más nivolumab frente a nivolumab en participantes positivos para HLA A*02:01 con melanoma avanzado no tratado previamente (PRISM-MEL-301). IP: Javier Valdivia Bautista. Fase III
- GEIS-83. Número EUDRACT: 2021-001186-20. Ensayo multicohorte fase Ib/II de diferentes esquemas de PM14 en monoterapia y en combinación con radioterapia en sarcomas de tejidos blandos y otros tumores sólidos. IP: Lucía Castillo Portellano. Fase I-II
- 20210081. Número EUDRACT: 2022-502352-31. Estudio de fase 3 aleatorizado, abierto, con control activo y multicéntrico de sotorasib, panitumumab y FOLFIRI frente a FOLFIRI con o sin bevacizumab-awwb en sujetos con cáncer colorrectal metastásico con la mutación p.G12C en el KRAS no tratados previamente (CodeBreak 301). IP: Encarnación González Flores. Fase III

Estudios observacionales

Dermatología

- GENDA PRIME. Búsqueda de marcadores genéticos predictores de respuesta a terapias biológicas y pequeñas moléculas en el tratamiento de la dermatitis atópica. IP: Trinidad Montero Vílchez
- 2022-12110. Uso de baricitinib en práctica clínica para el tratamiento de la Alopecia Areata grave en España: un estudio observacional. IP: Salvador Arias Santiago

Hematología

- GELLC-EOM-2024-01. Análisis de los pacientes con leucemia linfática crónica (llc) que discontinúan la monoterapia con un inhibidor de btk sin progresión de la enfermedad. IP: Miguel Ángel Rodríguez Gil

- 64407564MMY4006. Estudio observacional retrospectivo para describir las características clínicas, el manejo y los resultados del anticuerpo Blespecífico anti GPRC5D (TALquetamab) en pacientes con mieloma múltiple en recaída refractario tratados fuera de ensayo clínico (SPR/NPP) en España. Estudio BiTAL. IP: M^a Esther Clavero Sánchez

Neumología

- PRIPASCO. Prevalencia e impacto de Pertussis y VRS en la severidad y control del asma: ESTUDIO PRIPASCO. IP: Concepción Morales García
- D5980R00096. Observational REtrospective Study To Describe Characteristics And Evaluate Real-World Outcomes in Patients Initiating TrixEO Aerosphere (budesonide/glycopyrronium bromide/formoterol fumarate) in Spain. IP: Bernardino Alcázar Navarrete

Oftalmología

- MR41927. Recopilación de datos de uso real a largo plazo para obtener información clínica sobre los productos oftalmológicos de Roche (Estudio VOYAGER). IP: Socorro Castillo Rodríguez

Pediatría

- TAK-935-5003. Epidemiology of Dravet and Lennox-Gastaut Syndromes in Spain. IP: Susana Roldán Aparicio

Investigación con productos sanitarios

Dermatología

- DA.HUVN-20. Estudio de eficacia de una crema reparadora a base de ácido hialurónico, factor de crecimiento y polifenoles. Producto sanitario I. IP: Trinidad Montero Vílchez

Cardiología

- DEEP. Estimulación septal izquierda o septal profunda para prevenir la miocardiopatía inducida por estimulación de VD: ensayo clínico randomizado DEEP (Left septal or DEEP septal stimulation to prevent pacing induced cardiomyopathy). Producto sanitario: Electrodo de marcapasos para estimulación ventricular (clasificación III). IP: Manuel Molina Lerma

-
- DARI01 (POLARIS). Evaluación de la seguridad y eficacia de una nueva gama de vainas para el implante de sondas en septo interventricular. Producto sanitario: Vainas para el implante de sondas en septo interventricular (clasificación III). IP: Manuel Molina Lerma

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Vázquez-Lorente H, Herrera-Quintana L, Jiménez-Sánchez L, Fernández-Perea B , Plaza-Díaz J. Antioxidant Functions of Vitamin D and CYP11A1-Derived Vitamin D, Tachysterol, and Lumisterol Metabolites: Mechanisms, Clinical Implications, and Future Directions. <i>Antioxidants (Basel)</i> . 17 de agosto de 2024;13(8).	ANÁLISIS CLÍNICOS	6	Q1
Reduzzi C, Nicoló' E, Singhal S, Venetis K, Ortega-Franco A, de Miguel-Perez D, [Maria Jose Serrano], et al. Unveiling the impact of circulating tumor cells: Two decades of discovery and clinical advancements in solid tumors. <i>Crit Rev Oncol Hematol</i> . noviembre de 2024;203:104483.	ANATOMÍA PATOLÓGICA	5,5	Q1
Taboada M, Estany-Gestal A, Fernández J, Vazquez O, Pajares A, Ramasco F, [Jose Luis Aguilera], et al. Hyperangulated versus Macintosh blades for intubation with videolaryngoscopy in ICU: the randomised multicentre INVIBLADE-ICU trial study protocol. <i>BMJ Open</i> . 5 de septiembre de 2024;14(9):e086691.	ANESTESIOLOGÍA	2,4	Q1
Hidalgo-Tenorio C , Moya R, Omar M, Muñoz L, SamPedro A , López-Hidalgo J , et al. Safety and Immunogenicity of the Nonavalent Human Papillomavirus Vaccine in Women Living with HIV. <i>Vaccines (Basel)</i> . 25 de julio de 2024;12(8).	ANESTESIOLOGÍA / ENFERMEDADES INFECCIOSAS / MICROBIOLOGÍA	5,2	Q1
Del Río-Solá ML, Rial R, Lopez-Espada C , Rodríguez-Morata A, Vañó E. National Diagnostic Reference Levels for Standard Descending Thoracic Endovascular Aortic Repair and Optimisation Strategies. <i>Eur J Vasc Endovasc Surg</i> . agosto de 2024;68(2):210-7.	ANGIOLOGÍA	5,7	PRIMER DECIL
Pouncey AL, Meuli L, Lopez-Espada C , Budtz-Lilly J, Boyle JR, Behrendt CA, et al. Editor's Choice - Vascular Registries Contributing to VASCUNET Collaborative Abdominal Aortic Aneurysm Outcome Projects: A Scoping Review. <i>Eur J Vasc Endovasc Surg</i> . agosto de 2024;68(2):152-60.	ANGIOLOGÍA	5,7	PRIMER DECIL
Pherwani AD, Johal AS, Cromwell DA, Boyle JR, Szeberin Z, Venermo M, [C Lopez-Espada], et al. Editor's Choice - Outcomes Following Intact and Ruptured Aneurysm Repair across Nations: Analysis of International Registry Data from the VASCUNET Collaboration 2014 - 2019. <i>Eur J Vasc Endovasc Surg</i> . agosto de 2024;68(2):162-70.	ANGIOLOGÍA	5,7	PRIMER DECIL

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Frontera A, Vilella F, Cristiano E, Comi F, Latini A, Ceriotti C, [Pablo J Sánchez-Millán], et al. The functional substrate in patients with atrial fibrillation is predictive of recurrences following catheter ablation. Heart Rhythm. 13 de septiembre de 2024;S1547-5271(24)03314-9.	CARDIOLOGÍA	5,6	Q1
Molina-Lerma M , Cózar-León R, García-Fernández FJ, Calvo D. Spanish pacemaker registry. 21st official report of Heart Rhythm Association of the Spanish Society of Cardiology (2023). Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 7 de septiembre de 2024;S1885-5857(24)00267-6.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1
Gabani R, Brugaletta S, Bujak K, Pèrez-Vizcayno MJ, Jimenez-Quevedo P, Arévalos V, [Joaquin Sanchez-Gila], et al. Impact of gender on in-hospital and long-term outcomes after transcatheter aortic valve implantation: an analysis of the Spanish TAVI registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 24 de agosto de 2024;S1885-5857(24)00252-4.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1
Petrova D , Garrido D, Catena A, Ramírez-Hernández JA , Blakoe M, Fernández-Martínez NF, et al. Anticipated prehospital decision delay in response to different symptom clusters in acute coronary syndrome: Results from the Spanish Cardiobarometer study. Soc Sci Med. 23 de agosto de 2024;359:117263.	CARDIOLOGÍA	4,9	PRIMER DECIL
Jurado TGA , Fernández-Sánchez JA , Morales-García M , Oyonarte-Ramírez JM . Primary cardiac angiosarcoma: an extremely rare cause of chest discomfort. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 14 de agosto de 2024;jeae206.	CARDIOLOGÍA	6,7	PRIMER DECIL
Belhassen B, Conte G, Steinberg C, Whitaker J, Khan HR, Laredo M, [Francisco Bermudez-Jimenez], et al. Mode and Characteristics of Arrhythmia Initiation in Idiopathic Ventricular Fibrillation: A THESIS Substudy. JACC Clin Electrophysiol. agosto de 2024;10(8):1794-809.	CARDIOLOGÍA	8	Q1
Domínguez F, Uribarri A, Larrañaga-Moreira JM, Ruiz-Guerrero L, Pastor-Pueyo P, Gayán-Ordás J, [Silvia López-Fernández], et al. Diagnosis and treatment of myocarditis and inflammatory cardiomyopathy. Consensus document of the SEC-Working Group on Myocarditis. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). agosto de 2024;77(8):667-79.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1
Esteban-Fernández A, Gómez-Otero I, López-Fernández S , Santamarta MR, Pastor-Pérez FJ, Fluvìa-Brugués P, et al. Influence of the medical treatment schedule in new diagnoses patients with	CARDIOLOGÍA	3,8	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
heart failure and reduced ejection fraction. Clin Res Cardiol. agosto de 2024;113(8):1171-82.			
Ramía JM, Alcázar-López CF, Villodre-Tudela C, Rubio-García JJ, Hernández B, Aparicio-López D, [Mario Serradilla-Martín] , et al. Benchmark Outcomes for Distal Pancreatectomy: A Multicenter Prospective Snapshot Study from the Spanish Distal Pancreatectomy Project (SPANDISPAN). J Am Coll Surg. 1 de septiembre de 2024;239(3):288-97.	CIRUGÍA GENERAL	3,8	PRIMER DECIL
Arcelus JI , Gouin-Thibault I, Samama CM. European guidelines on peri-operative venous thromboembolism prophylaxis: first update.: Chapter 10: Surgery in the obese patient. Eur J Anaesthesiol. 1 de agosto de 2024;41(8):607-11.	CIRUGÍA GENERAL	4,2	Q1
Bueno-Lledó J, Porrero-Guerrero B, Ferreira F, Peña-Soria MJ, Sanz-Sánchez M, Mansilla-Roselló A , [R Rejón-López] , et al. Long-term results with biosynthetic absorbable P4HB mesh in ventral abdominal wall repair: a multicentre analysis. Hernia. agosto de 2024;28(4):1103-12.	CIRUGÍA GENERAL	2,6	Q1
Durán Poveda M, Martos Martínez JM, Vidal Pérez O, Gluckmann Maldonado E, Quintana De la Basarrate A, Villar Del Moral J , et al. Patterns and indications of intraoperative nerve monitoring usage during thyroidectomy and parathyroidectomy in Spain: results of a national survey of endocrine surgeons. Sci Rep. 30 de julio de 2024;14(1):17680.	CIRUGÍA GENERAL	3,8	Q1
Garzón-Alfaro A, Botella M, Rus Carlborg G, Prados Olleta N , González-Ramírez AR, Hernández-Cortés P. Anthropometric study of the scapula in a contemporary population from granada. Sex estimation and glenohumeral osteoarthritis prevalence. PLoS One. 2024;19(7):e0305410.	CIRUGÍA ORTOPÉDICA	2,9	Q1
Prieto-Moreno R, Mora-Traverso M, Estévez-López F, Molina-García P, Ortiz-Piña M, Salazar-Graván S, [Susana Salazar-Graván] , et al. Effects of the ActiveHip+ mHealth intervention on the recovery of older adults with hip fracture and their family caregivers: a multicentre open-label randomised controlled trial. EClinicalMedicine. julio de 2024;73:102677.	CIRUGÍA ORTOPÉDICA	9,6	PRIMER DECIL
Heredia-Ciuró A, Quero-Valenzuela F , Martín-Núñez J, Calvache-Mateo A, Valenza-Peña G, López-López L, et al. Physical Deconditioning in Lung Cancer Patients Who Underwent Lung	CIRUGÍA TORÁCICA	4,5	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Resection Surgery in Spain: A Prospective Observational Study. <i>Cancers</i> (Basel). 8 de agosto de 2024;16(16).			
Gómez-Gago AM, de Las Heras-Marqués B, Quero-Valenzuela F. Late Unexpected Pneumopericardium Due to Pleuro-pericardial Atrial Perforation by Pacemaker Lead. <i>Arch Bronconeumol.</i> julio de 2024;60(7):443-4.	CIRUGÍA TORÁCICA	8,7	Q1
Ayén-Rodríguez A, Sánchez-Díaz M , Grau-Pérez M, García-Doval I, Descalzo MÁ. Bibliometric study of the advances made in clinical dermatological research in Spain from 2015 through 2021: update of the MaIND project and interactive online map. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 9 de septiembre de 2024;S0001-7310(24)00711-7.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Soto-Moreno A, Martínez-López A, Ureña-Paniego C , Martínez-García E, Buendía-Eisman A, Arias-Santiago S. Síndrome de burnout, ansiedad y depresión en residentes de dermatología: un estudio transversal. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 9 de septiembre de 2024;S0001-7310(24)00708-7.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Cara-Gualda MJ, Sánchez-Díaz M , Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Cutaneous manifestations of thymoma-associated multiorgan autoimmunity: A systematic review. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol.</i> septiembre de 2024;38(9):e810-2.	DERMATOLOGÍA	8,4	PRIMER DECIL
Ureña-Paniego C, Haselgruber S, Soto-Moreno A, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Eligibility in a cohort of patients with hidradenitis suppurativa treated with bimekizumab: Lessons and pitfalls in a real-world setting. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol.</i> septiembre de 2024;38(9):e823-4.	DERMATOLOGÍA	8,4	PRIMER DECIL
Montero-Menárguez J, Amat Samaranch V, Puig Sanz L, Ruiz-Villaverde R, Arias-Santiago S , Larrea García M, et al. Pityriasis Rubra Pilaris: A Multicentric Case Series of 65 Spanish Patients. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> septiembre de 2024;115(8):761-5.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Soto-Moreno A, Martínez-López A, Sánchez-Díaz M , Martínez-García E, Buendía-Eisman A, Arias-Santiago S. Burnout and professional quality of life in dermatologists. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol.</i> septiembre de 2024;38(9):e796-8.	DERMATOLOGÍA	8,4	PRIMER DECIL
Granados-Betancort E, Sánchez-Díaz M, Muñoz-Barba D, Arias-Santiago S. Omalizumab and Dupilumab for the Treatment of Bullous Pemphigoid: A Systematic Review. <i>J Clin Med.</i> 16 de agosto de 2024;13(16).	DERMATOLOGÍA	3	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Garbayo-Salmons P, Lara-Moya A, Haselgruber S , Vilarrasa E, Martorell A, Gamissans M, [Alejandro Molina-Leyva], et al. Clinical characteristics and risk factors for secondary lymphoedema in hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol. 13 de agosto de 2024;ljae323.	DERMATOLOGÍA	11	PRIMER DECIL
Sánchez-Díaz M , Flórez Á, Carretero-Hernández G, Grau-Pérez M, García-Doval I, Carrascosa-Carrillo JM. [Translated article] Study of the Impact of Restrictions on Access to Biological Drugs for the Management of Psoriasis on the Minimum Disease Activity Criteria: Subanalysis of AEDV EQUIDAD and AME Projects. Actas Dermosifiliogr. 3 de agosto de 2024;S0001-7310(24)00654-9.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Quiñones-Vico MI , Ubago-Rodríguez A , Fernández-González A , Sanabria-de la Torre R, Sierra-Sánchez Á , Montero-Vilchez T , et al. Antibiotic Nanoparticles-Loaded Wound Dressings Against Pseudomonas aeruginosa's Skin Infection: A Systematic Review. Int J Nanomedicine. 2024;19:7895-926.	DERMATOLOGÍA	6,6	Q1
Butrón-Bris B, Llamas-Velasco M, Ovejero-Benito MC, Santos-Juanes J, Martínez-López A , Ruiz-Villaverde R, et al. Genetic polymorphisms to identify patients with an optimal response to tildrakizumab in psoriasis patients from real-life clinical practice. Exp Dermatol. agosto de 2024;33(8):e15152.	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1
Soto-Moreno A , Martínez-López A , Sánchez-Díaz M , Martínez-García E, Buendía-Eisman A, Arias-Santiago S . Anxiety, depression, and alcohol use disorder in dermatologists: relationship with burnout and associated risk factors. Int J Dermatol. agosto de 2024;63(8):e171-7.	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1
Soto-Moreno A , Delgado-Moya N , Sánchez-Díaz M , Arias-Santiago S , Molina-Leyva A . Skin homeostasis is impaired in hidradenitis suppurativa lesions, a comparative study. Actas Dermosifiliogr. 25 de julio de 2024;S0001-7310(24)00598-2.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1
Ureña-Paniego C , Montero-Vilchez T , Sanabria-de-la-Torre R , Ramírez-Muñoz A , Arias-Santiago S . Generational differences in perceived severity of atopic dermatitis. Int J Dermatol. 25 de julio de 2024;	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1
Mendes-Bastos P, Benhadou F, Venturini M, Molina-Leyva A , Thomas N, Alarcon I, et al. Biologic drugs in hidradenitis suppurativa: what does the GP have to know? A narrative review. Front Med (Lausanne). 2024;11:1403455.	DERMATOLOGÍA	3,1	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Navarro-Bielsa A, Gracia-Cazaña T, Almagro M, De-la-Fuente-Meira S, Florez Á, Yélamos O, [Trinidad Montero-Vilchez], et al. Exposome and basal cell carcinoma: a multicenter case-control study. <i>Int J Dermatol.</i> julio de 2024;63(7):907-15.	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1
Veza T , Guillamón E, García-García J, Baños A, Mut-Salud N, García-López JD, et al. LDL-Cholesterol-Lowering Effects of a Dietary Supplement Containing Onion and Garlic Extract Used in Healthy Volunteers. <i>Nutrients.</i> 22 de agosto de 2024;16(16).	DIGESTIVO	4,8	Q1
Rodríguez-Perálvarez ML, de la Rosa G, Gómez-Orellana AM, Aguilera MV, Pascual Vicente T, Pereira S, [María Dolores Espinosa], et al. GEMA-Na and MELD 3.0 severity scores to address sex disparities for accessing liver transplantation: a nationwide retrospective cohort study. <i>EClinicalMedicine.</i> agosto de 2024;74:102737.	DIGESTIVO	9,6	PRIMER DECIL
Librero-Jiménez M, Valverde-López F, Abellán-Alfocea P, Fernández-Cano MC, Fernández-Fernández E, Martínez-Cara JG , et al. Usefulness of Dynamic Assessment of Clinical and Laboratory Factors in Severe Acute Pancreatitis. <i>J Clin Med.</i> 28 de julio de 2024;13(15).	DIGESTIVO	3	Q1
López Zúñiga MÁ , Sánchez Cabello A, López Ruz MÁ . Diagnostic and therapeutic management of <i>Clostridioides difficile</i> infection. <i>Med Clin (Barc).</i> 12 de septiembre de 2024;S0025-7753(24)00447-0.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2,6	Q1
Landete P, Caliman-Sturdza OA, Lopez-Martin JA, Preotescu L, Luca MC, Kotanidou A, [Carmen Hidalgo-Tenorio], et al. A phase III randomized controlled trial of plitidepsin, a marine derived compound, in hospitalized adults with moderate COVID-19. <i>Clin Infect Dis.</i> 26 de agosto de 2024;ciae227.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	8,2	Q1
Alonso-Menchén D, Marín-Arriaza M, Villamarín M, Fernández-Hidalgo N, López-Azor JC, Calderón-Parra J, [Carmen Hidalgo-Tenorio], et al. Cutibacterium species valvular and cardiac device-related infective endocarditis: contemporary data from the GAMES prospective cohort (2008-2023). <i>Clin Infect Dis.</i> 24 de junio de 2024;ciae334.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	8,2	Q1
Marangoni-Iglesiás L, Rojo-Tolosa S, Márquez-Pete N, Cura Y, Moreno-Toro N, Membrive-Jiménez C , et al. Precision Medicine in Childhood Cancer: The Influence of Genetic Polymorphisms on	FARMACIA / NEUMOLOGÍA	4,9	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Vincristine-Induced Peripheral Neuropathy. Int J Mol Sci. 13 de agosto de 2024;25(16).			
de Haro-Romero T, Peinado FM, Vela-Soria F, Lara-Ramos A , Fernández-Parra J , Molina-Lopez A, et al. Association between exposure to perfluoroalkyl substances (PFAS) and endometriosis in the ENDEA case-control study. Sci Total Environ. 15 de noviembre de 2024;951:175593.	GINECOLOGÍA	8,2	PRIMER DECIL
Pérez-Prieto I, Vargas E, Salas-Espejo E, Lüll K, Canha-Gouveia A, Pérez LA, Juan Fontes , et al. Gut microbiome in endometriosis: a cohort study on 1000 individuals. BMC Med. 18 de julio de 2024;22(1):294.	GINECOLOGÍA	7	PRIMER DECIL
Salas MQ, Cascos E, López-García A, Pérez-López E, Baile-González M, López-Corral L, Manuel Jurado Chacón , et al. Cardiac events occurring after allogeneic hematopoietic cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide. Study conducted on behalf of the GETH-TC. Bone Marrow Transplant. 14 de septiembre de 2024;	HEMATOLOGÍA	4,5	Q1
Crisà E, Mora E, Germing U, Bally C, Diez Campelo M, Myllymäki M, Francisca Hernandez Mohedo , et al. Transfusion independence after lenalidomide discontinuation in patients with del(5q) myelodysplastic neoplasm: a HARMONY Alliance study. Leukemia. 5 de agosto de 2024;	HEMATOLOGÍA	12,8	PRIMER DECIL
Torres-Esquius S, Beas F, Chen-Liang TH, Pomares H, Santiago M, Varela ND, Francisca Hernandez , et al. Germline assessment for alloHSCT candidates over 50 years: A «Fast-Track» screening in myeloid neoplasms. Br J Haematol. agosto de 2024;205(2):503-9.	HEMATOLOGÍA	5,1	Q1
Albacete Ródenas P, de Dios Chacón I , García Huertas D . Multi-drug resistant (MDR) Pseudomonas aeruginosa ventriculitis associated with external ventricular drain. Med Clin (Barc). 20 de agosto de 2024;S0025-7753(24)00476-7.	MEDICINA INTENSIVA	2,6	Q1
Padilla-Serrano A , Ruiz Gómez ML , Cárdenas Cruz A . Type A aortic dissection following transcatheter aortic valve implantation. Med Clin (Barc). 12 de julio de 2024;S0025-7753(24)00384-1.	MEDICINA INTENSIVA	2,6	Q1
Araujo-Castro M, Paja Fano M, González-Boillos M, Pascual-Corrales E, Martín Rojas-Marcos P, García-Cano A, Ricardo Roa Chamorro , Fernando Jaén Aguila , et al. Impact of primary aldosteronism on kidney function: results from the SPAIN-ALDO registry. J Hypertens. 1 de octubre de 2024;42(10):1805-12.	MEDICINA INTERNA	3,3	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Rosales-Castillo A. Bisalbuminemia. Med Clin (Barc). 13 de septiembre de 2024;163(5):e65.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1
Gavilán-Carrera B , Aguilera-Fernández V, Amaro-Gahete FJ, Rosales-Castillo A , Soriano-Maldonado A, Vargas-Hitos JA . Association of the Mediterranean diet with arterial stiffness, inflammation, and medication use in women with systemic lupus erythematosus: an exploratory study. J Nutr Biochem. 12 de septiembre de 2024;109759.	MEDICINA INTERNA	4,8	Q1
Ostrowska A, Wojciechowska W, Rajzer M, Weber T, Bursztyn M, Persu A, [Fernando Jaén Águila] , et al. The impact of the COVID-19 Pandemic on hypertension phenotypes (ESH ABPM COVID-19 study). Eur J Intern Med. 10 de septiembre de 2024;S0953-6205(24)00376-5.	MEDICINA INTERNA	5,9	Q1
de Isla LP, Vallejo-Vaz AJ, Watts GF, Muñoz-Grijalvo O, Alonso R, Diaz-Diaz JL, [Pablo Gonzalez-Bustos] , et al. Long-term sex differences in atherosclerotic cardiovascular disease in individuals with heterozygous familial hypercholesterolaemia in Spain: a study using data from SAFEHEART, a nationwide, multicentre, prospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. septiembre de 2024;12(9):643-52.	MEDICINA INTERNA	44	PRIMER DECIL
Halimi JM, Sarafidis P, Azizi M, Bilo G, Burkard T, Bursztyn M, [Fernando Jaén Águila] , et al. Screening and management of hypertensive patients with chronic kidney disease referred to Hypertension Excellence Centres among 27 countries. A pilot survey based on questionnaire. J Hypertens. 1 de septiembre de 2024;42(9):1544-54.	MEDICINA INTERNA	3,3	Q1
Bustos-Merlo A , Navío Botías M, Rosales-Castillo A . Abdominal pseudocyst associated with infection of ventriculoperitoneal shunt by Cutibacterium acnes. Med Clin (Barc). 16 de agosto de 2024;163(3):151-2.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1
Montero-López E, Peralta-Ramírez MI, Ortego-Centeno N, Sabio JM, Callejas-Rubio JL, Navarrete-Navarrete N , et al. Does stress response axis activation differ between patients with autoimmune disease and healthy people? Stress Health. agosto de 2024;40(4):e3392.	MEDICINA INTERNA	3	Q1
Gavilán-Carrera B , Martínez-Rosales E, Palacios-Morenilla C , Díaz-Chamorro A , Soriano-Maldonado A, Vargas-Hitos JA . Associations of physical activity, sedentary time, and fitness with cardiovascular	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
risk and atherosclerosis over 3 years in women with systemic lupus erythematosus. Med Clin (Barc). 18 de julio de 2024;S0025-7753(24)00359-2.			
Twomey EP, Herman D, Marín-Rodríguez JA , Jimenez-Moleon JJ. Influenza Vaccination Uptake and Associated Factors among Individuals with Diabetes Mellitus in Spain: A Cross-Sectional Study Using Data from the European Health Interview Survey 2020. Vaccines (Basel). 13 de agosto de 2024;12(8).	MEDICINA PREVENTIVA	5,2	Q1
Shyam S, Gómez-Martínez C, Ni J, Gaforio JJ, Martínez-González MÁ, Corella D, [Silvia Martínez-Diz], et al. COVID-19 and Cognitive Decline in Older Adults with High-Cardiovascular Risk: A Post Hoc Analysis. Aging Dis. 21 de julio de 2024;	MEDICINA PREVENTIVA	7	Q1
Lohrmann F, Efstratiou A, Sørensen UBS, Creti R, Decheva A, Křížová P, [Javier Rodríguez-Granger, Manuel De La Rosa Fraile], et al. Maternal Streptococcus agalactiae colonization in Europe: data from the multi-center DEVANI study. Infection. 8 de septiembre de 2024;	MICROBIOLOGÍA	5,4	Q1
Gutiérrez-Bautista JF , Sampedro A, Ballesta-Alcaraz L , Aguilera-Franco M, Olivares-Durán MJ , Cobo F , [Juan Antonio Reguera, Javier Rodríguez-Granger, Jose Ramon Vilchez, Miguel Ángel López-Nevot, Antonio Sampedro-Martínez], et al. Analysis of HLA Alleles in Different Cohorts of Patients Infected by L. infantum from Southern Spain. Int J Mol Sci. 27 de julio de 2024;25(15).	MICROBIOLOGÍA / ANÁLISIS CLÍNICOS	4,9	Q1
Rodríguez-Guerrero E , Fernández-Carbonell A, López-Soldado M . Atypical Lemierre's syndrome due to thrombophlebitis of the anterior jugular vein. A case report. Med Clin (Barc). 2 de julio de 2024;S0025-7753(24)00351-8.	MICROBIOLOGÍA / URGENCIAS	2,6	Q1
Blasco M, Quiroga B, García-Aznar JM, Castro-Alonso C, Fernández-Granados SJ, Luna E, [María José Espigares Huete], et al. Genetic Characterization of Kidney Failure of Unknown Etiology in Spain: Findings From the GENSEN Study. Am J Kidney Dis. 6 de julio de 2024;S0272-6386(24)00844-8.	NEFROLOGÍA	9,4	PRIMER DECIL
Agusti A, Lopez-Campos JL, Miravittles M, Soler-Cataluña JJ, Marin JM, Cosio BG, [Bernardino Alcázar-Navarrete], et al. Triple Therapy and Clinical Control in B+ COPD Patients: A Pragmatic, Prospective, Randomized Trial. Arch Bronconeumol. julio de 2024;60(7):417-22.	NEUMOLOGÍA	8,7	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
<p>Rojo-Tolosa S, Sánchez-Martínez JA, Caballero-Vázquez A, Pineda-Lancheros LE, González-Gutiérrez MV, Pérez-Ramírez C, [Alberto Jiménez-Morales, Concepción Morales-García], et al. SingleNucleotide Polymorphisms as Biomarkers of Mepolizumab and Benralizumab Treatment Response in Severe Eosinophilic Asthma. <i>Int J Mol Sci.</i> 26 de julio de 2024;25(15).</p>	NEUMOLOGÍA / FARMACIA	4,9	Q1
<p>Mavillard F, Perez-Florido J, Ortuño FM, Valladares A, Álvarez-Villegas ML, Roldán G, [Alejandra Carvajal], et al. The Iberian Roma Population Variant Server (IRPVS). <i>J Genet Genomics.</i> julio de 2024;51(7):769-73.</p>	NEUROLOGÍA	6,6	Q1
<p>Barrero Hernández FJ, Romero Villarrubia A, Muñoz Fernández C, Guillén Martínez V, Aguilera Del Moral A, Barrios-López JM, et al. Real-World Study of Serum Neurofilament Light Chain Levels in Ocrelizumab-Treated People with Relapsing Multiple Sclerosis. <i>J Pers Med.</i> 27 de junio de 2024;14(7).</p>	NEUROLOGÍA	3	Q1
<p>Pérez-Soto M, Ramos-Soriano J, Peñalver P, Belmonte-Reche E, O'Hagan MP, Cucchiari A, et al. DNA G-quadruplexes in the genome of <i>Trypanosoma cruzi</i> as potential therapeutic targets for Chagas disease: Dithienylethene ligands as effective antiparasitic agents. <i>Eur J Med Chem.</i> 5 de octubre de 2024;276:116641.</p>	NO IDENTIFICADO	6	PRIMER DECIL
<p>Gallardo A, López-Onieva L, Belmonte-Reche E, Fernández-Rengel I, Serrano-Prados A, Molina A, et al. EZH2 represses mesenchymal genes and upholds the epithelial state of breast carcinoma cells. <i>Cell Death Dis.</i> 22 de agosto de 2024;15(8):609.</p>	NO IDENTIFICADO	8,1	Q1
<p>Peressini M, Garcia-Campelo R, Massuti B, Martí C, Cobo M, Gutiérrez V, [Javier Valdivia], et al. Spatially Preserved Multi-Region Transcriptomic Subtyping and Biomarkers of Chemoimmunotherapy Outcome in Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer. <i>Clin Cancer Res.</i> 15 de julio de 2024;30(14):3036-49.</p>	ONCOLOGÍA MÉDICA	10	PRIMER DECIL
<p>Doello K, Chico MA, Quiñonero F, Ortiz R, Prados J, Mesas C, et al. Clinical Evaluation of Response to Octreotide and Chemotherapy in High-Grade Malignant Neuroendocrine Tumors and Promising In Vitro Preclinical Results with Pasireotide. <i>Medicina (Kaunas).</i> 25 de junio de 2024;60(7).</p>	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,4	Q1
<p>Sánchez Berná I, Conde Herrero V, Navarrete Navarrete N. Sarcoid-like reaction associated with HER2 treatment in patients with breast carcinoma. <i>Med Clin (Barc).</i> 2 de julio de 2024;S0025-7753(24)00352-X.</p>	ONCOLOGÍA MÉDICA / MEDICINA INTERNA	2,6	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Blanco-Villar ML, Expósito-Hernández J , Navarro-Moreno E, López Martín JM, Mota AA, Couñago F. Analyzing diagnostic and treatment wait times for lung cancer Patients: Key insights from a provincial registry study. Lung Cancer. agosto de 2024;194:107867.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	4,5	Q1
Yélamos Lorente MÁ, Perez-Carpena P , Lopez-Escamez JA . A Systematic Review on Heritability of Sudden Sensorineural Hearing Loss. Laryngoscope. agosto de 2024;134(8):3447-57.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	2,2	Q1
Espinosa-Sanchez JM , Perez-Fernandez N, Batuecas-Caletrio A. Rafael Lorente de Nó (1902-1990). J Neurol. julio de 2024;271(7):4727-9.	OTORRINOLARINGOLOGÍA	4,8	Q1
Leno-Durán E, Arrabal L , Roldán S , Medina I , Alcántara-Domínguez C, García-Cabrera V, et al. Identification of SYNJ1 in a Complex Case of Juvenile Parkinsonism Using a Multiomics Approach. Int J Mol Sci. 9 de septiembre de 2024;25(17).	PEDIATRÍA	4,9	Q1
Marmol-Perez A, Ubago-Guisado E, Gil-Cosano JJ, Llorente-Cantarero FJ, Pascual-Gázquez JF , Muñoz-Torres M, et al. Comorbid sarcopenia and low bone mineral density in young paediatric cancer survivors. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 20 de agosto de 2024;	PEDIATRÍA	9,4	PRIMER DECIL
Ramírez V, González-Palacios P, González-Domenech PJ, Jaimez-Pérez S , Baca MA, Rodrigo L, et al. Influence of Genetic Polymorphisms on Cognitive Function According to Dietary Exposure to Bisphenols in a Sample of Spanish Schoolchildren. Nutrients. 10 de agosto de 2024;16(16).	PSIQUIATRIA	4,8	Q1
Porras-Segovia A, Escobedo-Aedo PJ, Carrillo de Albornoz CM , Guerrero-Jiménez M, Lis L, Molina-Madueño R, et al. Writing to Keep on Living: A Systematic Review and Meta-Analysis on Creative Writing Therapy for the Management of Depression and Suicidal Ideation. Curr Psychiatry Rep. julio de 2024;26(7):359-78.	PSIQUIATRIA	5,5	Q1
Ruiz Santiago F , Láinez-Ramos-Bossini AJ . Chronic nonbacterial osteomyelitis and chronic recurrent multifocal osteomyelitis-usual and unusual sites of affliction. Eur Radiol. agosto de 2024;34(8):4977-8.	RADIODIAGNÓSTICO	4,7	PRIMER DECIL
Jiménez Mascuñán C , Martínez Martínez A , Ríos Pelegrina R , Láinez Ramos-Bossini AJ . Epidural angioleiomyoma: an extraordinary cause of compressive myelopathy-MRI findings with	RADIODIAGNÓSTICO / ANATOMÍA PATOLÓGICA	2,6	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
histopathological correlation. Eur Spine J. julio de 2024;33(7):2892-6.			
Luengo Gómez D, Romeral-Navarro D, Sánchez Álvarez EF. Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia Associated With Mycobacterium tuberculosis. Arch Bronconeumol. 27 de julio de 2024;S0300-2896(24)00286-2.	RADIODIAGNÓSTICO / NEUMOLOGÍA	8,7	Q1
Aguilar-Cordero MJ, Michel-Araya S, Noack Segovia JP, Latorre-García J , Rojas-Carvajal AM, Castillos RF. Salivary Cortisol Levels after Hydrotherapy and Land-Based Therapy as a Marker of Stress in Children with Psychomotor Developmental Disorders: A Pilot Study. J Clin Med. 16 de julio de 2024;13(14).	REHABILITACIÓN	3	Q1
Marra G, Lesma F, Montefusco G, Filippini C, Olivier J, Affentranger A, [Ignacio Puche-Sanz] , et al. Observation With or Without Subsequent Salvage Therapy for Pathologically Node-positive Prostate Cancer With Negative Conventional Imaging: Results From a Large Multicenter Cohort. Eur Urol Open Sci. octubre de 2024;68:32-9.	UROLOGÍA	3,2	Q1

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

[Pubreminer CV \(amc.nl\):
https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20240923-489.html](https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20240923-489.html)

Total factor impacto HVUN Newsletter 26: 640,1

Primer Cuartil (Q1): 68 + 21 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 31

Primer Decil: 21

Por cuestiones de espacio, en este nº 26 solo hemos incluido las publicaciones de primer cuartil.

Para visualizar el resto de publicaciones identificadas desde la última newsletter, acceda desde este enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxkzD3b-79R4-2-70ofjCRxSjz4-f6bWTHN_99dwsC8/edit?usp=sharing

Estrategia de búsqueda en Pubmed: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2024/09/18"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma **ibs.GRANADA** ≤ 60%)

Librero-Jiménez M, Valverde-López F, Abellán-Alfocea P, Fernández-Cano MC, Fernández-Fernández E, Martínez-Cara JG, López-González E, Jiménez-Rosales R, Redondo-Cerezo E. Usefulness of Dynamic Assessment of Clinical and Laboratory Factors in Severe Acute Pancreatitis. *J Clin Med.* 2024 Jul 28;13(15):4412. doi: 10.3390/jcm13154412 FI: 3.0 Q1 D2

ANTECEDENTES

La pancreatitis aguda es una de las principales causas de hospitalización en los servicios de Aparato Digestivo de toda España. Si bien la mayoría de los cuadros son leves, un porcentaje no desdeñable de casos evoluciona a cuadros graves con altas tasas de mortalidad. Actualmente no se dispone de un tratamiento específico pero los pacientes graves precisan a menudo de ingreso en UCI.

Los modelos de predicción de gravedad actuales son subóptimos y apenas existen herramientas validadas que permitan una monitorización objetiva de la evolución del cuadro en las etapas tempranas del mismo.

El presente artículo trata sobre la importancia de identificar de manera temprana a los pacientes con riesgo de desarrollar pancreatitis aguda grave (PAG). El estudio resalta el papel de los cambios dinámicos en los parámetros clínicos y de laboratorio durante las primeras 48 horas de ingreso hospitalario por pancreatitis aguda (PA) para predecir resultados como la PAG y la muerte.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

En el mismo, se valora según práctica clínica real, el uso de parámetros clínicos y de laboratorio utilizados de rutina en el seguimiento de pancreatitis aguda, encontrando como factores de riesgo independiente de PAG los siguientes:

- Puntuación BISAP ≥ 2 al ingreso.
- Presencia de Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) después de 48 horas.
- Aumento de la frecuencia cardíaca en más de 20 latidos por minuto.
- Cualquier incremento en el nitrógeno ureico en sangre (BUN) después de 48 horas.

Posteriormente, utiliza un normograma de Fagan para predecir en la muestra, basándose en la probabilidad pretest definida por la prevalencia de PAG (10.7%) y muerte (5.7%), la probabilidad posttest de desarrollar ambos eventos según la presencia de uno o varios de estos factores de riesgo en las primeras 48h de evolución de la enfermedad.

Así, se observa que la combinación de un BISAP ≥ 2 y la persistencia de SIRS después de 48 horas mostró la mayor probabilidad predictiva para PAG (82%) y muerte (73%), si bien incluso cualquier incremento de BUN asociado a SIRS a las 48h incrementa la probabilidad posttest de PAG y muerte hasta un 80 y un 70% respectivamente.

El estudio concluye que la monitorización de los cambios clínicos y de laboratorio en las primeras 48 horas de ingreso, particularmente en el BUN y la frecuencia cardíaca, proporciona información valiosa para predecir la PAG.

IMPORTANCIA PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA

La principal implicación clínica del estudio es que una evaluación continua durante las primeras 48 horas puede mejorar la identificación de pacientes con probabilidades de desarrollar complicaciones graves, pudiendo servir estos marcadores pronósticos para monitorizar la evolución de pacientes con PA, decidir su ingreso en UCI o ser seleccionados como dianas terapéuticas en futuros ensayos clínicos. No obstante, al tratarse de un estudio unicéntrico, el uso de la combinación de estos factores precisa una validación multicéntrica para su uso generalizado.

Comentario: Rita Jiménez Rosales. Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo

¿La revista que está considerando es adecuada para publicar su investigación? Prueba con thinkchecksubmit

Hoy os presentamos esta herramienta que contiene una serie de reglas básicas a tener en cuenta para cuando buscas revistas o editoriales en las que publicar (disponible en varios idiomas)

- En el mundo se está publicando cada vez más investigación académica.
- Cada semana surgen nuevas editoriales.
- Muchas personas tienen preocupación por las editoriales depredadoras.
- Puede ser un desafío encontrar orientación actualizada para elegir dónde publicar.

Thinkchecksubmit contiene una lista de verificación de las **características** que debe tener una revista para considerarla adecuada para publicar. Esta lista o check list está formado por **29 preguntas** agrupadas en los siete apartados siguientes:

- ¿Usted o sus colegas conocen la revista? (4 ítems)
- ¿Puede identificar y contactar fácilmente con la editorial? (2 ítems)
- ¿La revista es clara sobre el tipo de revisión por pares implementado? (3 ítems)
- ¿Los artículos están indexados y/o archivados en un servicio especializado? (3 ítems)
- ¿Están claras las tarifas o costos asociados a la publicación? (4 ítems)
- ¿Se proporcionan directrices y guías para los autores en el sitio web de la editorial? (5 ítems)
- ¿La editorial es parte de una iniciativa reconocida en la industria de publicaciones académicas? (8 ítems)

La web recomienda enviar el artículo sólo si puede responder 'sí' a la mayoría o a todas las preguntas anteriores.

También está disponible un check list para la publicación de libros o capítulos de libro.

Enlace al recurso: <https://thinkchecksubmit.org/journals-spanish/>

NUESTROS INVESTIGADORES

En este número de septiembre presentamos al Dr. **Bernardino Alcázar Navarrete**, Jefe de Sección de Neumología, quien ha basado su trayectoria investigadora en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y otras enfermedades respiratorias

Acerca de mí: Soy Bernardino Alcázar Navarrete, Jefe de Sección de Neumología del HVN, investigador en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR). Mi trayectoria profesional se ha centrado en mejorar el conocimiento de las enfermedades respiratorias, especialmente la EPOC, con el fin de optimizar su diagnóstico y tratamiento. A través de mi labor investigadora y docente, me esfuerzo por formar a las nuevas generaciones de médicos e impulsar el avance científico en este campo.

Acerca del proyecto: El proyecto en el que actualmente trabajo se centra en la identificación de biomarcadores en sangre de progresión de la EPOC. Estos biomarcadores permiten evaluar cómo avanza la enfermedad en los pacientes y cómo pueden predecirse los resultados clínicos. Nuestro objetivo es utilizar esta información para desarrollar tratamientos más específicos y personalizados que frenen la progresión de la EPOC y mejoren la calidad de vida de los pacientes. El enfoque del proyecto incluye tanto estudios clínicos como experimentales, integrando avances tecnológicos y análisis epigenéticos.

Motivación investigadora: Mi principal motivación es contribuir al desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos que cambien el curso de la EPOC. Esta es una enfermedad crónica y progresiva, que afecta a millones de personas y representa una carga importante tanto para los pacientes como para el sistema sanitario. Al identificar biomarcadores clave y desarrollar intervenciones personalizadas, espero que en un futuro no lejano se puedan lograr mejoras sustanciales en la práctica clínica. Mi trabajo está impulsado por la necesidad de innovar y de encontrar soluciones que beneficien directamente a los pacientes.

Conclusiones y proyecciones futuras: Los avances logrados hasta ahora en la investigación de biomarcadores abren la puerta a una nueva era de medicina personalizada en EPOC. En el futuro, esperamos poder ofrecer tratamientos adaptados a las características individuales de cada paciente, basados en su perfil epigenético y molecular. La medicina personalizada tiene el potencial de revolucionar el manejo de la EPOC, no solo en términos de tratamiento, sino también en la prevención de exacerbaciones y complicaciones. El uso de inteligencia artificial y análisis de big data también jugará un papel fundamental en la optimización de estos tratamientos y en la mejora de los resultados clínicos.